

"DRONEÁRIO": AMBIENTE DE SIMULAÇÃO E DE TESTES COM DRONES

Marcos Prado Guimarães⁽¹⁾, João Vitor de Magalhães Ramos⁽²⁾, Elias Jose de Rezende Freitas⁽³⁾, Carlos Dias da Silva Junior⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Engenharia de Controle e Automação - Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) - Campus Ibirité

⁽²⁾ Engenharia de Controle e Automação - IFMG - Campus Ibirité

⁽³⁾ Professor - IFMG - Campus Ibirité

⁽⁴⁾ Professor orientador - IFMG - Campus Ibirité

RESUMO

Este projeto propõe o desenvolvimento de um ambiente de simulação e testes com drones no campus Ibirité, denominado "droneário", em alusão a um aviário, mas dedicado a drones autônomos. O projeto visa estabelecer uma base inicial de estudos na área de drones no IFMG campus Ibirité. Devido à ausência de financiamento para aquisição de materiais, o projeto foi executado exclusivamente com recursos internos do campus, e dois bolsistas. Ainda assim, obteve-se um progresso significativo: foram realizados testes com um mini drone em ambiente fechado, incluindo comunicação sem fio via Robot Operating System (ROS) e o uso da câmera Intel RealSense para identificar e calcular distâncias de objetos com QRCode, tecnologia que será aplicada futuramente para a localização dos drones no droneário. Além disso, foram conduzidos testes de simulações, o que poderá ser utilizado no futuro para desenvolvimento de novos projetos. Também foi concebida uma proposta para a criação de um ambiente exclusivo para robótica e drones, utilizando containers como estrutura base para reduzir custos de fabricação.

Palavras-chave: drone. robótica. navegação.

1 INTRODUÇÃO

Um veículo aéreo não tripulado (VANT), popularmente conhecido como “drone”, é uma aeronave controlada remotamente, utilizando tecnologias de comunicação sem fio. Existem diversos tipos de drones, como os de asa fixa, semelhantes a aviões, e os de asa rotativa. Estes últimos são amplamente conhecidos devido às suas diversas aplicações (AYAMGA et al., 2021), que incluem agricultura (MOGILI et al., 2018), serviços de entrega (MIRANDA et al., 2022), captura de imagens para estimativa de resíduos (DA SILVA et al., 2021), e assistência humanitária (DAUD et al., 2022).

O desenvolvimento de drones envolve aprimoramentos constantes tanto na eletrônica e estrutura física quanto no software de voo, visando melhorar algoritmos, a eficiência dos equipamentos e o nível de autonomia, permitindo, por exemplo, que o drone desvie de obstáculos de forma independente. Iniciativas como o projeto “AlphaPilot” da Lockheed Martin incentivam a criação de sistemas autônomos. A competição, que premia a equipe vencedora com um milhão de dólares, busca uma inteligência artificial capaz de superar pilotos humanos em circuitos de corrida (FOEHN et al., 2022).

O planejamento de movimento é uma das tarefas principais na navegação de drones, pois define as trajetórias a serem seguidas, buscando evitar colisões e respeitar restrições operacionais enquanto otimiza, por exemplo, o consumo de energia. Algoritmos de campos vetoriais são amplamente usados para essa função, como o proposto por Rezende et al. (2021), que aborda o seguimento de caminhos variáveis no tempo. Mais recentemente, algoritmos de Inteligência Artificial têm sido integrados ao planejamento de movimento (YAN et al., 2021).

Para localização utilizando câmeras, a abordagem de Pratomo et al. (2019) adota o algoritmo “Scanline” para detectar múltiplos objetos em uma imagem, realizando a busca de bordas de cima para baixo com uma linha horizontal. Após essa varredura, a posição dos objetos é registrada, necessitando apenas uma diferenciação entre eles.

Em ambientes internos, a localização de drones exige sistemas de câmera. Diversas soluções são discutidas na literatura: Steffi et al. (2022) empregam Histogramas de Gradientes Orientados (HOG) para detecção de robôs em 2D, contabilizando as orientações de gradientes na imagem. Outra técnica é a utilização de markers, como o ArUco (KHAZETDINOV et al., 2022), que pode ser colocado sob o drone, permitindo sua identificação e localização em espaço 3D.

2 METODOLOGIA

Inicialmente, realizaram-se testes práticos com o drone DJI Tello, disponível no laboratório de robótica do campus, integrando-o ao sistema Robot Operating System (ROS) para envio e recepção de comandos em tempo real, facilitando o controle e monitoramento dos parâmetros de voo. Em paralelo, foram realizados experimentos com uma câmera Intel RealSense e marcadores QRCode para reconhecimento de padrão e posicionamento, visando

possibilitar que o drone detectasse objetos e calcular distâncias, essencial para a navegação e localização precisa em um espaço tridimensional.

Para simulações, utilizou-se a plataforma Gazebo, que permite a modelagem física de robôs de uma maneira geral e a interação com sensores e comandos, também integrados via ROS. Esse ambiente foi empregado para simular cenários de navegação, permitindo o desenvolvimento e validação de algoritmos em condições controladas e seguras, antes da implementação em testes reais.

Por fim, foi concebido um projeto de espaço físico dedicado a drones, planejado para ser construído com containers, otimizando custos de implementação e oferecendo áreas específicas para diferentes etapas dos testes.

3 RESULTADOS

Nos testes realizados com o drone DJI Tello, os alunos foram capazes de compreender a integração do sistema ROS para comunicação com o dispositivo, controlando variáveis essenciais como velocidade e direção do movimento. Com essa configuração, foi possível programar trajetórias específicas para o drone, permitindo que ele seguisse caminhos predefinidos de maneira autônoma. Adicionalmente, utilizou-se a câmera integrada do drone para implementar o reconhecimento facial, possibilitando que o Tello seguisse uma pessoa específica, como ilustrado na Figura 1, destacando a capacidade do sistema de responder a comandos visuais em tempo real.

Além disso, foram realizados testes com a câmera Intel RealSense, desenvolvendo uma aplicação capaz de calcular em tempo real a posição de um marcador QRCode. Esse recurso demonstrou potencial para futuras implementações, permitindo, com o uso de um conjunto de câmeras, a localização tridimensional de drones em ambientes fechados.

Figura 1 - Teste do drone Tello e de câmera reconhecendo QRCode.

No ambiente de simulação Gazebo, foi possível realizar testes iniciais de integração do drone com o sistema ROS de forma simplificada, utilizando um modelo público de drone disponibilizado em (https://github.com/Intelligent-Quads/iq_sim), como ilustrado na Figura 2. A simulação permitiu experimentar comandos de navegação e controle, replicando as condições básicas de voo em um ambiente virtual. Essa configuração facilitou o teste de algoritmos e estratégias de controle antes da aplicação em voo físico, permitindo ajustes e validações preliminares sem os riscos associados a operações em drones reais.

Figura 2 - Drone simulado e interface do software Gazebo.

Foi concebido um projeto de ambiente para drones utilizando containers de transporte de carga, uma escolha estratégica que visa reduzir custos e facilitar a construção da estrutura. Esse espaço foi projetado para suportar atividades contínuas de desenvolvimento e prática em robótica aérea. Embora a proposta inicial esteja definida, espera-se que ela seja aprimorada em futuras revisões, com a perspectiva de viabilizar a construção do ambiente em um futuro próximo.

4 CONCLUSÃO

O projeto obteve resultados satisfatórios, contribuindo para o crescimento do interesse dos alunos em tecnologias de drones e navegação autônoma, mesmo com a ausência de verbas para aquisição de equipamentos adicionais e para a construção da estrutura planejada. A experiência proporcionou aos participantes um aprendizado prático em integração de drones com ROS, reconhecimento visual e simulações em ambiente virtual, reforçando o desenvolvimento de habilidades essenciais em robótica aérea. Todos os resultados e procedimentos foram amplamente documentados, oferecendo uma base sólida que poderá beneficiar futuros projetos e possibilitar avanços na implementação de um ambiente mais completo e estruturado para experimentação com drones no campus.

REFERÊNCIAS

- AYAMGA, Matthew; AKABA, Selorm; NYAABA, Albert Apotele. Multifaceted applicability of drones: A review. **Technological Forecasting and Social Change**, v. 167, p. 120677, 2021.
- DA SILVA, Cesar Aparecido et al. USO DE DRONES PARA ESTIMAR O VOLUME DE RESÍDUOS SÓLIDOS APARENTES E DIAGNOSTICAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE UM ATERRO SANITÁRIO NO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ-BRASIL. **Revista Técnico-Científica**, n. 25, 2021.
- DAUD, Sharifah Mastura Syed Mohd et al. Applications of drone in disaster management: A scoping review. **Science & Justice**, v. 62, n. 1, p. 30-42, 2022.
- FOEHN, Philipp et al. Alphasport: Autonomous drone racing. **Autonomous Robots**, v. 46, n. 1, p. 307-320, 2022.
- IDRISSI, Moad; SALAMI, Mohammad; ANNAZ, Fawaz. A Review of Quadrotor Unmanned Aerial Vehicles: Applications, Architectural Design and Control Algorithms. **Journal of Intelligent & Robotic Systems**, v. 104, n. 2, p. 1-33, 2022.
- KHAZETDINOV, Artur et al. Embedded ArUco: a novel approach for high precision UAV landing. In: **2021 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON)**. IEEE, 2021. p. 1-6.
- KOUBÁA, Anis et al. (Ed.). **Robot Operating System (ROS)**. Cham: Springer, 2017.
- MIRANDA, Victor RF et al. Autonomous navigation system for a delivery drone. **Journal of Control, Automation and Electrical Systems**, v. 33, n. 1, p. 141-155, 2022.
- MOGILI, UM Rao; DEEPAK, B. B. V. L. Review on application of drone systems in precision agriculture. **Procedia computer science**, v. 133, p. 502-509, 2018.
- PRATOMO, Awang Hendrianto et al. Algorithm border tracing vs scanline in blob detection for robot soccer vision system. **International Journal of Advances in Soft Computing & Its Applications**, v. 11, n. 3, 2019.
- REZENDE, Adriano MC; GONCALVES, Vinicius M.; PIMENTA, Luciano CA. Constructive Time-Varying Vector Fields for Robot Navigation. **IEEE Transactions on Robotics**, v. 38, n. 2, p. 852-867, 2021.
- SOBRINHO, Marcos et al. Uso de veículos aéreos não tripulados (VANT) para mensuração de processos florestais. **ENCICLOPÉDIA BIOSFERA**, v. 15, n. 27, 2018.
- STEFFI, D. D. et al. HOG-Based Object Detection Toward Soccer Playing Robots. In: **Computer Vision and Robotics**. Springer, Singapore, 2022. p. 155-163.
- WILSON, Sean et al. The robotarium: Globally impactful opportunities, challenges, and lessons learned in remote-access, distributed control of multirobot systems. **IEEE Control Systems Magazine**, v. 40, n. 1, p. 26-44, 2020.
- YAN, Chao; XIANG, Xiaojia; WANG, Chang. Towards real-time path planning through deep reinforcement learning for a UAV in dynamic environments. **Journal of Intelligent & Robotic Systems**, v. 98, n. 2, p. 297-309, 2020.